

RELICI

O SERIAL KILLER E A REPRODUTIBILIDADE TÉCNICA EM A CASA QUE JACK CONSTRUIU DE LARS VON TRIER¹

*THE SERIAL KILLER AND TECHNICAL REPRODUCIBILITY IN THE HOUSE THAT
JACK BUILT BY LARS VON TRIER*

Tulio Rosa da Silva²

RESUMO

Ao colocar como protagonista um serial killer no filme *A Casa que Jack Construiu* (2018), Lars Von Trier utiliza cenas explícitas de extrema violência e crueldade, não apenas para chocar o público, mas também para sintetizar crime, arte, história e teoria, levantando questões relevantes ao mundo contemporâneo. Diante dessa obra, este trabalho propôs-se a realizar uma análise fílmica, partindo de um eixo reflexivo teórico que se concentra na singularidade do filme em questão, destacando a maneira como o longa-metragem apresenta o caráter ideológico do protagonista serial killer, Jack, por meio de suas imagens e representações visuais. O presente estudo buscou articular a hipótese da verossimilhança da reprodução de imagens associada ao ato de matar em série, à luz do conceito de "reprodutibilidade técnica", de Walter Benjamin, ao estabelecer uma relação com a montagem do filme de Trier, com o intuito de levantar inferências sobre a imagem e sua reprodução nesta obra cinematográfica.

Palavras-chave: serial killer, cinema, estética, política, Lars Von Trier.

ABSTRACT

By placing a serial killer as the protagonist in the film *The House That Jack Built* (2018), Lars Von Trier employs explicit scenes of extreme violence and cruelty not only to shock the audience but also to synthesize crime, art, history, and theory, raising relevant questions about the contemporary world. In light of this work, this paper aimed to conduct a film analysis, focusing on a theoretical reflective axis that centers on the

¹ Recebido em 19/08/2024. Aprovado em 30/08/2024. DOI: doi.org/10.5281/zenodo.13951284

² Universidade Federal de Minas Gerais. tuliocross02@gmail.com

RELICI

singularity of the film in question, highlighting how the feature film presents the ideological character of the serial killer protagonist, Jack, through its images and visual representations. This study sought to articulate the hypothesis of the verisimilitude of the reproduction of images associated with the act of serial killing, in light of Walter Benjamin's concept of "technical reproducibility," by establishing a relationship with Trier's film editing, with the aim of drawing inferences about the image and its reproduction in this cinematic work.

Key Words: serial killer, cinema, aesthetics, politics, Lars Von Trier.

INTRODUÇÃO

Apesar de já possuírem um legado de assassinos no cinema — em filmes como *neo-noir*, *slasher movies*, *exploitation*, e *porn torture*, dentre outros — o tema do crime vem sofrendo transformações na sociedade. Com essas mudanças, a imagem do assassino passou por uma espécie de repaginada, ganhando cada vez mais espaço na indústria do entretenimento. O protagonismo da figura dos *serial killers* tem captado a atenção do público, tanto pela grande mídia, por meio de notícias de jornais, quanto por livros, séries, documentários e filmes, que, na maioria das vezes, se valem de sensacionalismos em torno de seus "mitos", criando uma verdadeira "fábrica do crime em série". Os *serial killers* nunca receberam tanta atenção como nos últimos anos em Hollywood. A partir de *Psicose (Psycho, 1960)*, de Alfred Hitchcock, um elo entre o crime jornalístico e o cinema se solidifica, gerando interesse por criminosos em série e seus desvios mentais e morais.

No que diz respeito ao *serial killer*, o termo foi utilizado pela primeira vez em casos reais na década de 1970 por Robert Ressler (CASOY, 2004), substituindo o termo *Stranger Killer* (assassino desconhecido). Na perspectiva cinematográfica, a expressão *serial killer* foi empregada somente em 1987 no thriller *Um Policial Acima da Lei (Cop)*, do diretor James B. Harris. Não deixando de lado as expressões que eram comumente utilizadas: sociópata, psicopata, criminoso sexual, maníaco, pervertido, louco, dentre tantas outras terminologias. (Matos apud Kidd, 2015, p.84).

Pode-se, a partir de três grandes filmes, entender a ascensão e o sucesso desse

RELICI

fenômeno no cinema, especialmente no de grande veiculação, como o cinema estadunidense. Os filmes *O Silêncio dos Inocentes* (*The Silence of the Lambs*, 1991), de Jonathan Demme, *Se7en: Os Sete Crimes Capitais* (*Se7en*, 1995), de David Fincher, e *Psicopata Americano* (*American Psycho*, 2000), de Mary Harron, constituem um eixo basilar que serve de paradigma. Essas três obras compartilham diversas semelhanças entre si, nas quais, a partir do discurso sobre segurança civil, extrapolam os limites da própria condição humana, moral e ética vigentes, escancarando uma maldade sem limites. Todos os assassinos dos filmes supracitados possuem um conjunto próprio de valores, além de sagacidade e intelecto acima da média. Apesar do curto intervalo de tempo entre seus lançamentos, há também diferenças em seus históricos, principalmente em relação ao *modus operandi* de cada assassino, o que permite entender que:

Não existe apenas um modelo de filme abordando os *serial killers*. Muitas das produções sobre assassinatos em série individualizam o criminoso, ou melhor, focalizam suas ações; outros filmes se preocupam somente com a representação de seus crimes, abordando questões moralizantes; e outras produções procuram tratar das motivações ou mesmo dos aspectos psicológicos em torno do assassino. (Matos, 2015, p. 85).

Ainda assim, as narrativas que constroem o imaginário do *serial killer* e o projetam para o público demonstram uma fácil conexão com o gênero do horror, pois, por meio da violência, buscam provocar reações de medo, ativando o imaginário do mal e da brutalidade. Dessa forma o medo e a violência possuem um vínculo íntimo na construção do *serial killer*.

Enquanto o primeiro é uma abstração, a qual se lança mão para tentar explicar ações que, por implicarem sofrimento intenso e/ou a destruição de indivíduos, extrapolam os limites da moralidade, a segunda é a sua contraparte explícita. Seja física ou psicológica; seja fruto de ações deliberadas ou acidentais; seja consequência de uma inerente crueldade humana, ou de uma reação retributiva a alguma injustiça sofrida; a violência paira como uma ameaça constante, e, como tal, é causa direta de muitos de nossos medos. (França, 2022, p.7).

RELICI

A partir do horror causado pelos *serial killers* em suas representações midiáticas, a violência é utilizada como uma narrativa estética, que possibilita discursos em que as instituições asseguram seu direito de existência por meio da propaganda em torno do ideário de controle e combate à violência. Na maioria dos filmes sobre *serial killers*, essas instituições, além do Estado, são apresentadas como imprescindíveis, conforme analisa Matos:

O FBI fez uso da cultura popular para proclamar sua autoimagem como instituição sofisticada que combate o crime e protege os cidadãos estadunidenses. Ou seja, os *serials killers* serviram para aumentar a popularidade e legitimar o FBI enquanto organização a serviço da justiça e do bem social. (Matos, apud Schmid, 2015, p.89,).

No cinema, a violência passa a dividir a atenção do público em uma dinâmica em que as instituições garantidoras da lei e da ordem promovem uma verdadeira propaganda de "caça às bruxas" de criminosos, especialmente os de alta periculosidade. Muitas vezes, o foco recai apenas sobre os crimes ou sobre a personalidade do criminoso, deixando à psicologia e à lei a tarefa de responder à sociedade sobre as causas e efeitos desses atos a partir de uma perspectiva individualista. Assim, busca-se no *modus operandi* do *serial killer* a explicação para seus crimes dentro da dinâmica conhecida como *serial killing*.

O *serial killing* como destaca Gorender (2010) requer repetição e serialidade, no que a repetição configura um quadro de conjunto de características que revela seu *modus operandi*. "De fato, o agente do FBI Robert Ressler, que criou o termo, diz que isso foi inspirado em parte "pelas aventuras seriais que costumávamos ver aos sábados no cinema". (Gorender, 2010, p.120). A serialidade está imbuída de dois valores: conjunto e série. Ao trazer essa diferenciação, no que diz respeito ao conjunto, temos uma distinção de que: o conjunto estabelece uma dinâmica de tempo imutável, que se configura dentro de uma estrutura atemporal apenas para determinar uma função, por exemplo, um retrato. Já no caso da série, temos sim, "uma sequência

RELICI

temporal, mas de elementos idênticos objetivando obter uma cena fantasmática o mais imutável possível.” (Gorender, 2010, p. 120).

Nesse sentido, se encaramos o ato de matar em série, uma maneira de consumo sistemático e as vítimas como meras mercadorias, entendemos que:

Ao escolher suas vítimas e consumi-las em série, o *serial killer* age da mesma forma que qualquer um pode escolher sempre uma mesma marca de um produto nas prateleiras do supermercado, identificando-o pela embalagem, seguro de que seu conteúdo será sempre idêntico. (Gorender, 2010, p. 120).

A autora utiliza o termo "cena fantasmática" para se referir ao resultado desejado pelo criminoso. Seu desejo é consumir suas vítimas de forma sistemática, por meio da criação de cenas. Da mesma forma, o diretor ou montador/editor, alinhado à lógica da indústria comercial, constrói as cenas de acordo com as imagens que considera necessárias, também de forma sistemática. O público, ao rever o filme, consumirá as mesmas imagens e na mesma ordem, o que implica que, como arte e sob o paradigma da reprodução, o cinema traz em sua gênese uma dependência dos aparatos que garantem a fidelidade da repetição de suas imagens, ou seja, de maneira idêntica. Para Walter Benjamin (2012, p.15), "no cinema, temos uma forma cujo caráter de arte, pela primeira vez, é determinado de parte a parte por sua reprodutibilidade". Sob esse aspecto, o pensador alemão explora a dinâmica da reprodutibilidade técnica, que atinge sua perfectibilidade apenas no cinema. Com isso em mente, podemos entender que:

Um filme é montado a partir de muitas imagens e sequências de imagens entre as quais o montador pode fazer sua escolha - imagens, de resto, que desde do início da sequência da filmagem até o resultado final, poderiam ser melhoradas à vontade. (Benjamin, 2012, p.51).

Assim, estabelece-se uma dinâmica em que, por meio da perfectibilidade, a montagem do filme adquire significação através de uma sequência idealizada pelo criador.

Em *A Casa que Jack Construiu* (2018), Lars Von Trier apresenta uma trama

RELICI

que gira em torno da jornada de Jack (Matt Dillon) em direção ao inferno, acompanhado de Verge (Bruno Ganz), ao longo de quase três horas de duração. Durante o percurso, o criminoso relata suas maiores atrocidades a Verge, expondo justificativas imorais e antiéticas. O filme faz clara referência à obra canônica *A Divina Comédia* (1321), de Dante Alighieri (1265–1321), subvertendo-a de maneira iconográfica e estética, com alusões implícitas e explícitas. Jack personifica Dante, enquanto Verge assume o papel de Virgílio. Lars von Trier entrega, assim, a história de um *serial killer* que não necessita de advogados; o criminoso, por si só, advoga em sua própria causa. Ele nos pede para não focarmos em seus atos, mas sim em sua "obra".

Após ouvir o macabro esboço do pensamento de Jack, Verge comenta: “Você lê William Blake como o Diabo lê a Bíblia.” A montagem do filme reflete o funcionamento da mente do criminoso, dividindo-se em prólogo, cinco atos e um epílogo — fórmula já utilizada em outros trabalhos de Trier —, seguindo um estilo poético, satírico e complexo. Escrito pelo próprio cineasta e por Jenle Hallund, o filme intercala quatro camadas de cenas, entrelaçadas por planos espaço-temporais alternados, que representam a mente de Jack como uma jornada onírica. Essas camadas são delineadas da seguinte forma: a) a primeira camada é a narração de Jack em *off*, enquanto desenrola sua confissão a Verge; b) a segunda camada é a justaposição de diálogos da confissão com cenas de seu passado criminoso; c) a terceira camada exhibe, paralelamente, obras de arte reais, por meio de imagens estáticas e animações de modelos arquitetônicos e estudos de luz e sombra; d) a quarta camada interrompe o filme com imagens de outros trabalhos de Lars Von Trier, além de documentários de guerras e conflitos reais.

Dessa forma, abre-se uma possível interpretação de que o discurso de Jack está amparado por uma visão deliberada e caótica de imagens que, sucessivas,

RELICI

servem apenas ao seu discurso criminoso, esvaziadas de seus contextos, significados e singularidades.

Conhecido na mídia local como “Senhor Sofisticado”, Jack coleciona notícias sobre seus crimes e as exhibe em sua parede como troféus, orgulhando-se de sua alcunha. O filme se desenvolve entre a confissão de Jack, em seu caminho ao inferno, e as cenas detalhadas dos crimes que cometeu, intercaladas com planos avulsos de obras de arte, modelos arquitetônicos e imagens de artistas, acompanhados pelos diálogos ininterruptos da confissão. Dessa forma, o filme se assemelha a uma colagem visual da mente de Jack, enquanto ele tenta convencer Verge de sua genialidade artística.

Além de destacar o discurso de Jack em relação a seus crimes, Trier cria uma empreitada metalinguística, articulando os crimes com o discurso do protagonista para Verge, em tom de ironia, deixando a montagem do filme à disposição das falas do personagem. Jack critica seus próprios crimes, e, na parte final, Trier insere imagens de seus filmes anteriores, examinando sua trajetória como cineasta. Assim, parece haver uma simbiose provocativa entre Jack e Trier, com o personagem reproduzindo seus crimes da mesma forma que o diretor reproduz seus filmes.

A partir dessas observações iniciais, cabe questionar se Jack não estaria, afinal, sob o controle de uma sistematização do que faz e diz, atuando como um “fazedor de arte” e montador de imagens. Seria então o papel do artista sempre se autoquestionar sobre o significado de sua obra no contexto da reprodutibilidade técnica? E não seria justamente isso que Trier busca em seu filme? Considerando essas questões, este trabalho propõe explorar, através da análise fílmica, os pontos de contato entre os conceitos de “reprodutibilidade técnica” de Walter Benjamin e a montagem de *A Casa que Jack Construiu*, trabalhada por Lars Von Trier. Ainda, considera-se que essa proposta teórica e metodológica deve ser vista como uma

RELICI

hipótese que pode, no futuro, ser revisitada, evitando-se sempre a superinterpretação³.

A partir da análise fílmica, o presente trabalho busca observar, descrever e decompor o filme, relacionando os conceitos de “reprodutibilidade técnica”, o ato de matar em série e a forma do filme. Contudo, vale lembrar que “a análise não deve definir as condições e os meios da criação artística, mesmo que possa contribuir para esclarecê-los, nem professar juízos de valor ao estabelecer normas” (Aumont; Marie, 2009, p. 14).

A REPRODUTIBILIDADE TÉCNICA NAS MÃOS DE UM SERIAL KILLER

Em sua abordagem narrativa, Lars Von Trier retoma o estilo da perspectiva da confissão narrada em primeira pessoa, recurso já utilizado em filmes anteriores, como em *Ninfomaníaca* (2013), no qual acaba por aprofundar seu olhar no discurso do personagem, que une narrativa à forma do filme. Aliado a uma exposição dos conhecimentos de história da arte de Jack, sobretudo ao fazer uma espécie de paráfrase da obra de William Blake, o filme ignora o paradigma da questão de segurança policial, voltando-se para uma espécie de exploração estética e visual da mente e ideologia de Jack. Na sequência do primeiro assassinato, o *serial killer* demonstra duas características fundamentais. A primeira é que Jack, vê seus crimes como um trabalho, sobretudo, intelectual e manual. A segunda característica é a visão do personagem do resultado de seu “trabalho” como uma reprodução sistematizada de obras de arte.

³ É sinónimo de "sobre interpretação" ou de interpretação arbitrária ou "delirante": seria, em suma, o excesso de subjetividade de uma análise, a parte mais ou menos injustificável, se bem que inevitável, de projecção ou alucinação.” (Aumont; Marie, 2009, p.15).

RELICI

Figura 1: Close-ups das mãos limpas de Jack em contrapartida do rosto sujo de sangue.

Fonte: *A Casa que Jack Construiu* (2016), Lars Von Trier. Colagem do autor. Tempo dos frames da esquerda para direita: 08'28" (1), 08'30" (2).

Acerca do crime como materialidade nas suas ações em série e da representação do trabalho intelectual e manual, na Figura 1 (quadro 1.1), logo após matar sua primeira vítima, interpretada por Uma Thurman, Trier corta para uma cena em que vemos, por meio de dois *close-ups*, as mãos de Jack, que estão limpas. Em seguida, no quadro 1.2, o rosto do assassino é apresentado de maneira diferente. A imagem apresenta uma distorção, um *blur*, que pode sinalizar a visão distorcida que Jack tem do mundo e de si mesmo. Observa-se, também, que a disposição dos planos no filme apresenta primeiro as mãos e, em seguida, o rosto, o que pode demonstrar a despreocupação dele com a ética e a moral, que recaem sobre sua identidade, mas sua atenção se concentra apenas na eficácia de seu trabalho, ou na "limpeza" que obtém por meio das mãos. Vale ressaltar que o tema da limpeza desempenha um papel importante no discurso de Jack ao longo do filme.

Quanto à ideia de que o crime em série representa uma reprodução da obra de arte, é na exposição da primeira vítima, na Figura 2, que o diretor utiliza uma transição gradual de *fade in*, do quadro 2.1 a 2.3. Nesse momento, ele cria uma simbiose imagética entre o rosto da vítima e a pintura cubista sintética "The Head of Woman" (*Portrait of the Artist's Mother*), de 1912, do artista espanhol Juan Gris (1887-1927). Essa conexão busca traduzir a visão de Jack sobre sua suposta "obra de arte" através da disposição do corpo da vítima.

É importante observar que todas as obras avulsas presentes no filme,

RELICI

68

especialmente as pinturas, aparecem sem legendas, sendo subjugadas pelo discurso de Jack, que as interpela sem nenhuma ponderação. Após o planejamento e a execução dos crimes, os corpos são desovados em um frigorífico, onde são empilhados e congelados. A premissa de Jack é que esses corpos servirão para a construção de algo.

Figura 2: *Close-ups* do rosto da primeira vítima sobreposta em seguida pela pintura, através de transição.

Fonte: *A Casa que Jack Construiu* (2016), Lars Von Trier. Colagem do autor. Tempo dos *frames* da esquerda para direita: 09'210" (3), 09'13" (4), 09'17"

Na sequência da segunda vítima, Jack revela a Verge que possui Transtorno Obsessivo-Compulsivo ligado à limpeza. Isso o aflige e o ajuda ao mesmo tempo, uma vez que ele retorna à cena do crime várias vezes, arriscando-se a ser preso em uma atitude paranoica, fruto do transtorno que diz ter. Mas, exatamente por isso, recebeu a alcunha de “Senhor Sofisticado” pela mídia, justamente por deixar a cena do crime impecavelmente limpa. Essa realidade tragicômica do personagem Jack parece incorporá-lo à tragédia da “Divina Comédia”, apresentando um sádico em uma mente infernal que busca desesperadamente, de forma pervertida, dar sentido a seus crimes e sua existência.

Em seguida, Jack cria um pano de fundo teórico, utilizando a maior parte da

RELICI

obra de Blake como justificativa para sua motivação: uma higienização do que ele “considera” como sujeira, algo inferior às pessoas que despreza. Aqui, o tema da limpeza ganha uma dimensão ideológica. Suas vítimas, em sua maioria mulheres, denunciam em seus crimes sua misoginia e alienação, que ele projeta na história da arte. Assim, ele se vale da forma pela forma e da arte pela arte, resultando em uma estetização inócua, política e fascista, diga-se de passagem, que já havia sido preconizada no embate ideológico proposto por Walter Benjamin (1892-1940) em sua época. Tal proposta teórica, por meio da ideia de “estetização da política” [*Asthetisierung der Politik*], produzida pelo fascismo de um lado e pela “politização da arte” [*Politisierung der Kunst*] como saída, de outro, busca elucidar uma tensão de forças decisiva para a arte e o panorama político mundial.

A estetização política, por sua vez, reacionária e advinda do próprio olhar retrógrado sobre a arte, buscou instrumentalizá-la e aliená-la ao ponto de esvaziar seus significados (Benjamin, 2012). Ainda, segundo Benjamin:

A perda da "aura" ou "autenticidade" do objeto de arte é devido a uma radical transformação na estrutura no modo de produção, veiculação e apropriação industrial capitalista. Logo, há uma perda da noção histórica e de sua recepção individual, — No que a reprodutibilidade técnica da obra de arte altera a relação da massa com a arte. (Benjamin, 2012 p.9).

Portanto, através da dinâmica sociedade-arte analisada pelo autor, entendemos que há uma tendência (fascista) frente ao progresso, sempre que há uma reação a uma obra inovadora ou questionadora. Assim, uma atitude extremamente retrógrada, por exemplo, de um Picasso, contrasta com uma relação extremamente progressista, como a de um Chaplin (Benjamin, 2012, p. 9). Em decorrência desse paradoxo, forma-se uma indústria despreocupada e desvinculada de qualquer propósito ligado a significados, que, por meio de seus aparatos, apenas reproduz a si mesma em uma lógica utilitária, sem nenhuma função social.

Tal comportamento está ilustrado na figura de Jack, um homem que, sedento

RELICI

por matar repetidamente, vê-se apenas reproduzindo o que chama de arte. É nessa contradição que Trier buscou espelhar o personagem, que aqui se especula ser uma alegoria do homem contemporâneo, que falha em compreender a realidade que o cerca e volta-se para o passado em uma tentativa desesperada de reproduzi-lo ao seu gosto e prazer.

O *serial killer*, Jack, então, encarna um trabalho manual, repetitivo, alienado, que não lhe causa nenhum constrangimento, pois seus fins justificam os meios; o assassinato em série é um meio para alcançar a grandeza da arte em sua concepção desviada, talvez anacrônica. Além disso, se considerarmos seu ato de matar e, em seguida, fotografar suas vítimas de forma seriada para dar valor a seu negativo, um “aparato”, confere-lhe o direito de enxergar-se a si mesmo como “artista”. Sem sentimentos de compaixão ou repulsa, ele assume uma posição de máquina, tentando criar e reproduzir a morte. Reproduz incessantemente seus atos de maldade e banalidade, de forma a engendrar uma espécie de autoalienação, além de guardar os corpos das vítimas e congelá-los como um “banco de imagens” à sua disposição. Sobre isso, Benjamin faz uma reflexão acerca da representação do homem por meio do cinema (do que chama de “aparato”) e suas consequências:

A representação do homem por meio do aparato, a sua autoalocação experimentou uma utilização altamente produtiva. Pode-se medir essa utilização, pelo fato de que o estranhamento do ator diante do aparelho, tal como Pirandello o descreve, é, originalmente, da mesma espécie que o estranhamento do homem diante de sua aparição no espelho, na qual os românticos amavam em se demorar. Agora, porém, essa imagem especular tornou-se destacável dele, pode ser transportada. Para onde? Para diante da massa. (Benjamin, 2012. p. 75).

Nota-se também que, afinal, Jack não cria nada; ele apenas reproduz. Ele é algo que outros *serial killers* já fizeram, sendo, em si, fruto da reprodução da natureza do mal, mas que tenta, através da arte, uma pseudo-originalidade, uma individualização, por fim, exacerbada. Trier também insere imagens de seus próprios

RELICI

filmes, talvez fazendo uma autocrítica em relação à originalidade, mas suas obras também são dependentes do passado e enredadas pela reprodução em massa de imagens. Nesse contexto da reprodutibilidade técnica, corre-se o risco de banalizar-se e de serem banalizadas.

O EDIFÍCIO DE JACK SEDIMENTADO NA REPRODUÇÃO BANALIZADA

Frustrado por seguir a engenharia, profissão que não desejava e que foi imposta pela família, Jack torna-se um arquiteto, mas acaba falhando em sua busca por originalidade. Assim, ele inventa um projeto de uma casa em que corpos serão a matéria-prima. Ao se misturar com a figura de Hitler, uma junção de artista fracassado e líder fascista, Jack desenvolve uma expertise e uma engenharia eficaz para matar. Como um aspirante a arquiteto ressentido, estabelece uma conexão sutil com o filme *Arquitetura da destruição* (*Udergângens arkitektur*, 1989), de Peter Cohen, documentário que expunha os objetivos da criação de uma arte nazista, ou uma arte da morte. Com trechos do documentário presentes no longa, Trier intercala, por meio da colagem, um jogo de significados, expondo a ideologia em que Jack se baseia ao discutir o documentário de Cohen em seu filme, por meio da arquitetura e da ideologia do protagonista.

Acerca da arquitetura, Benjamin também ressalta sua fundamentação na arte e a articulação com as formas de apropriação e de percepção humana. Assim como o cinema o faz hoje, sua importância está imbricada em uma dinâmica sustentada na ótica, no tácito e na cognição:

A arquitetura nunca deixou de existir. Sua história é mais longa que a de qualquer outra arte, e ter presente sua influência é de grande importância para qualquer tentativa de dar conta da relação das massas com a obra de arte. Os edifícios são recebidos de dois modos: por meio do uso e por meio da percepção. Ou, melhor: são recebidos tátil e opticamente. Não há nenhum conceito dessa recepção, quando ela é representada segundo o tipo de recepção recolhida, como é comum, por exemplo, a viajantes diante de

RELICI

edifícios famosos. Pois, não existe do lado nenhuma contraparte daquilo que do lado óptico é a contemplação. (Benjamin, 2012, p.113,).

Ou seja, tal contato com a arquitetura concebe uma espécie de experiência material, visual e sensorial, que possibilita e exige um esforço de compreender sua existência para além de si própria. Mas, assim como o filme evidencia, Jack não consegue fazer isso. Apesar de uma fala que exhibe conhecimento e boa oratória, sua cognição para a apreensão da arte é limitada, assim como seu caráter.

Na Figura 3, observamos nos planos em que Jack, olhando para a câmera, exhibe uma sequência de cartazes com os dizeres: OCD, sigla em inglês que significa *obsessive comportamental disorder*, que traduzindo quer dizer transtorno obsessivo compulsivo, *egotism* (egotismo), *vulgarity* (vulgaridade), *rudeness* (grosseira), *impulsiveness* (impulsividade), *narcisism* (narcisismo) *intelligence* (inteligência), *irrationality* (irracionalidade), *manipulation* (manipulação), *mood swings* (mudanças de humor) e *verbal superiority* (superioridade verbal). Aqui, Jack fala de si mesmo, (pois manifesta cada característica escrita durante o filme) da mesma maneira banal que vê o mundo. Se encararmos cada cartaz como uma tela, ou um quadro cinematográfico, fica implícito que a reprodução de imagens sucessivas, porém, tresloucadas, apenas servem como formas vazias de si mesmo. Com exceção dos frames da minutagem dos cartazes com os dizeres: transtorno obsessivo compulsivo, *The Tiger* e *The Lamb* (referência direta aos poemas; *O Cordeiro* e o *Tigre* de William Blake,) *raiz noble* (the noble rot), todos os outros são dispostos no mesmo plano, em que Jack os lança com desprezo ao chão em sequência, quase que reproduzindo uma animação. O carro vermelho, do qual usa para colocar o cadáver de suas vítimas, está presente atrás de si, na cena em que ele decide se descrever para o público, também a fim de humilhá-las. É como se suas vítimas, fossem na verdade, cúmplices condescendentes de seus atos, na falha de identificar suas máscaras, verdadeiras presas à mercê de seu predador. Parece então, que com isso, Jack revela os

RELICI

verdadeiros materiais do seu alicerce de sua ideologia, novamente remetendo-se à forma serializada e sistematizada do qual aniquila suas vítimas. Mas, também existe uma organização espacial e de sequência de objetos, que também cortejam tal sistematização.

Figura 3: Planos médios, em ordem cronológica, com Jack da cintura para cima segurando cartazes.

Fonte: *A Casa que Jack Construiu* (2016), Lars Von Trier. Colagem do autor. Tempo dos frames da esquerda para direita, e de cima para baixo: 29'05" (4), 41'14" (5), 41'16" (6), 41'18" (7), 41'19" (8), 41'21" (9), 41'22" (10), 41'24" (11), 41'27" (12), 41'28" (13), 41'30" (14), 51'03" (15), 1'41'47" (16).

Na Figura 4, vemos que a reprodução sistemática também aparece na forma de ícones, em que, por meio de objetos pessoais das vítimas e outros espalhados pelas cenas, todos possuem a cor vermelha em comum. Exemplos disso são: o

RELICI

“macaco” no quadro 4.1, usado para matar a primeira vítima (objeto que também faz trocadilho com o nome do protagonista, que em inglês se chama Jack). Nos quadros que se seguem, o vermelho está presente nos objetos da cena do crime, na roupa da cena de sua infância no quadro 4.8, no eclipse do quadro 4.9, no telefone e nas unhas da penúltima vítima, na estrutura da casa e no roupão da última vítima nos quadros seguintes. Esses objetos, por sua vez, parecem funcionar como ícones narrativos, até que entrem em consonância com o próprio corpo de Jack, representado pelo roupão vermelho com capuz que ele roubou da última vítima no quadro 4.16.

Figura 4: Planos em ordem cronológica com objetos vermelhos espalhados entre as cenas do filme.

Fonte: *A Casa que Jack Construiu* (2016), Lars Von Trier. Colagem do autor. Tempo dos frames da esquerda para direita, de cima para baixo: 01'15" (17), 02'24" (18), 12'56" (19), 15'08" (20), 49'31" (21), 50'39" (22), 57'23" (23), 01'09'53" (24), 01'010'54" (25), 01'015'23" (26), 01'18'48" (27), 01'41'22" (28), 01'23'38" (29), 01'43'32" (30), 01'57'58" (32), 02'07'23" (33).

RELICI

Além de serem “testemunhas”, os objetos vermelhos parecem ter a mesma função de iconizar o personagem, que é “perseguido” por suas armas e pelos objetos do crime. Trier, então, faz uma verdadeira assinatura visual por meio desses ícones, ligando Jack ao seu passado, de tal forma que se estabelece o verdadeiro propósito da sistematização de Jack, que permeia todo o filme. Assim, por meio de objetos da mesma cor, reproduz uma espécie de “fio virtual” que norteia a narrativa, também representado pela fita vermelha que amarra um de seus cadáveres no quadro 4.9.

O trajeto de Jack, então, uma vez sistematizado pela reprodução de objetos vermelhos, chega ao seu fim com ele se misturando à figura de Dante na obra de Delacroix, de forma literal.

Na Figura 5, no quadro 5.1, vemos um esqueleto de casa vazio e inabitável, que atesta a falha de Jack em criar algo. No quadro 5.2, o resultado do verdadeiro “trabalho” de Jack é visto por meio de uma casa corpórea, ou seja, dos corpos de suas vítimas, mas ao centro há apenas o vazio. Esse vazio é onde Jack se joga ao tentar fugir da polícia, caindo de forma surrealista em um buraco que o leva ao inferno, como percebido no quadro 5.3. A forma sistematizada de reprodução dos objetos vermelhos leva Jack, narrativamente, ao inferno, além de operar uma espécie de *mise en scène* persecutória que guia o personagem até seu destino final.

Figura 5: Planos em ordem cronológica de sequências finais do filme.

RELICI

Fonte: *A Casa que Jack Construiu* (2016), Lars Von Trier. Colagem do autor. Tempo dos *frames* da esquerda para direita, de cima para baixo: 02 '01 '10 " (32), 02 '10 '43 "(33), 02 '16 '43 " (34), 02 '18 "07 (35).

Para chegar a uma conclusão parcial acerca dos questionamentos aqui feitos, observa-se que, de um lado, tem-se uma sistematização abordada de várias formas, sob a ideia de reprodução da imagem, desde a ideia de *serial killer* até o modo de construir os planos, a exposição de pinturas e a exibição de objetos de mesma cor. Além do comportamento de Jack, que mata em série e acumula os corpos de suas vítimas em um frigorífico, a fim de usá-las como alicerce de uma casa, as vítimas ganham a condição de mercadorias que, de forma seriada, fazem parte de uma reprodução sistemática de objetos.

Por outro lado, a sequência dos planos, apesar de seguir uma sistematização que organiza a cronologia dos fatos de forma a guiar o espectador pela trilha de Jack até o inferno, possui uma montagem difusa. Esta mistura a localização de Jack no presente, os acontecimentos narrados e encenados em seu passado, cenas de outros filmes e imagens avulsas de forma alternada. Ou seja, podemos inferir que quem, afinal, pratica a reprodução sob a égide da repetição serializada é apenas Jack, mas sob as condições desordenadas da montagem. É tal desordem da montagem, contra a vontade do protagonista, que irá puni-lo ao transformá-lo em pintura.

No entanto, ao serializar imagens de obras de arte que acompanham o

RELICI

monólogo do protagonista até a referência à obra de Delacroix, parece esboçar a dinâmica sequencial de imagens reproduzidas e subordinadas à técnica de reprodução, da qual Jack se dispõe a controlar a narrativa. Assim, o filme, por meio da alusão à técnica da reprodutibilidade, define e subjuga o funcionamento do personagem. Jack parece, com isso, pertencer a um mundo que não entende, alienando-se e ignorando o caos das imagens, por não haver uma mediação, e tenta dar “ordem” a elas por meio do mal que pratica. Assim, ao trazer obras de arte reais para dentro do filme, Trier faz uma comparação das formas de arte, literatura, arquitetura, música e pintura ao próprio funcionamento do cinema, interligando-as por meio da narrativa.

Acerca da problemática da pintura frente à reprodutibilidade técnica, Benjamin discorre que “a pintura, de fato, não está em condições de oferecer o objeto de uma recepção coletiva simultânea, tal como sempre foi o caso da arquitetura, como antes foi o caso do poema épico e como hoje é o caso do cinema” (Benjamin, 2012, p. 93). Ele ainda destaca que as condições impostas à pintura criam sérios obstáculos à sua recepção, onde havia uma mediação graduada e hierárquica. Em suma, o que preconiza é que a obra de arte reproduzida torna-se cada vez mais uma reprodução de uma obra de arte voltada para a reprodutibilidade (Benjamin, 2012, p. 93).

Jack também se aproxima do modo de reprodução através da ideia de ritual, presente nas compulsões pela limpeza das cenas de seus crimes, o que evidentemente o leva a matar novamente, fazendo-o pensar estar em uma jornada por autenticidade. Desta maneira, a partir de tal dinâmica, Jack parece querer alcançar com seus crimes uma espécie de autenticidade, muito próxima à ideia de aura da obra de arte, uma vez que o “valor único da obra de arte ‘autêntica’ tem seu fundamento sempre no ritual” (Benjamin, 2012, p. 33). No entanto, Jack, na verdade, acaba apenas simulando uma ideia de criação, enquanto, na prática, só consegue realizar meras

RELICI

cópias do que faz — uma reprodução alienada e alienante de crimes em série. Tal conflito remete à própria condição do cinema, que a reprodutibilidade técnica evoca, no que Benjamin observa que há uma especificidade inerente:

Nas obras cinematográficas, a reprodutibilidade dos produtos não é, como por exemplo, nas obras de literatura ou de pintura, uma condição externamente imposta para sua difusão em massa. A reprodutibilidade técnica de obras cinematográficas está fundamentada imediatamente na técnica de sua reprodução. Esta possibilita não só a difusão em massa das obras cinematográficas de modo mais imediato, como muito mais as obriga a tal difusão. (Benjamin, 2012, p.34).

Nesse sentido, o papel do *serial killer*, conforme apresentado no filme, parece estar preso a um ciclo de reificação alienada da arte, mas que não chega a lugar algum, apenas à violência. Jack é um trocadilho com o utensílio mecânico que Trier usa para abordar o personagem; em suma, ele mesmo, o *serial killer*, trata suas vítimas como mercadorias, aparatos técnicos, mas se considera um ser superior, um artista.

A esse fenômeno, podemos fazer uma alusão a uma sociedade imersa na “estetização da política” como mote, que dá vazão a uma reprodutibilidade técnica sem controle, num verdadeiro campo de batalha, apresentando-se, segundo Benjamin, como a estética da guerra, que se manifestava no contexto do período entre guerras.

A estética da guerra atual se apresenta do seguinte modo: se a utilização natural das forças produtivas é detida pela ordenação da propriedade, então o aumento dos recursos técnicos, dos ritmos, das fontes de energia, impele para uma utilização não natural. Essa utilização é encontrada na guerra, que com suas destruições, comprova que a sociedade não estava madura o suficiente para fazer da técnica o seu órgão, e que a técnica não estava suficientemente elaborada para dominar as forças sociais elementares. (Benjamin, 2012, p.121).

A técnica, então, utilizando-se de seus aparatos, uma vez desprovida de autocrítica e apenas imersa em sua objetividade utilitária, pode trazer o esvaziamento da humanidade representada em Jack. Nisso, é importante reforçar que “dentre as

RELICI

funções sociais do cinema, a mais importante é a de estabelecer o equilíbrio entre o homem e o aparato” (Benjamin, 2012, p. 95). Jack está perdido em sua própria ideologia; ele é o desequilíbrio em pessoa e não consegue mais distinguir humanidade do aparato.

O filme *A Casa que Jack Construiu*, em suma, é rico em mensagens e significados, e, sob a obra de William Blake, faz uma paráfrase da violência estampada na contemporaneidade. O imaginário do *serial killer* pode funcionar como um meio que Trier usa para provocar e chocar uma sociedade repleta de imagens cotidianas permeadas de violência. Sejam elas reais ou fictícias, a imagem do crime se reproduz em larga escala e, como contingentes, escapa muitas vezes à apreensão e reflexão, o que pode produzir uma espécie de alienação ou indiferença. O filme de Lars Von Trier, por sua vez, opera de maneira a tentar interromper tal inflexão ao pôr, entre o crime e a vítima, a subjetividade da arte, talvez como uma forma de tentar subverter essa ordem.

Em última instância, portanto, este trabalho buscou não ignorar possíveis outros caminhos de análise e nem se encerrar em si, mas remetê-lo ao conceito de “reprodutibilidade técnica” de Benjamin, a fim de pensar novos significados e problematizações ligadas à arte. Isso pode contribuir para refletir as condições e os meios da reprodução de imagens, num contexto de propagação imediatista e de alta escala. O filme, assim, atesta seu caráter instigante e de questionamentos sobre o papel do artista, um criador de imagens e discursos, em ter uma participação mais politizada e autocrítica acerca de sua própria obra.

REFERÊNCIAS

- AUMONT, Jacques. **A análise fílmica**. 2. ed. Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2004.
- BENJAMIN, Walter. **A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica**.

RELICI

80

Porto Alegre: Zouk, 2012.

FRANÇA, Júlio. O apelo estético da violência. **Cinema Mundo**, São Paulo, v. 6, p. 7-19, 2022. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/234354>. Acesso em: 26 set. 2023.

GORENDER, Miriam Elza. Serial killer: o novo herói da pós-modernidade. **Estudos de Psicanálise**, Aracaju, n. 34, p. 117-122, 2010. Disponível em: <https://bvsalud.org/serial-killer-o-novo-heroi-da-pos-modernidade>. Acesso em: 21 nov. 2023.

MATOS, Daniel Ivori de. Serial killers: cinema, imaginário e crimes reais. **Cultura, história e patrimônio**, Minas Gerais, v. 3, n. 1, p. 83-98, 2015. Disponível em: https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/cultura_historica_patrimonio/article/view/05_art_v3n1_matos. Acesso em: 28 set. 2023.

REFERÊNCIAS FÍLMICAS

A CASA que Jack construiu. Direção: Lars Von Trier. Produção: IFC Films, 2018.